

4 Adımda Gıda Güvenliđi

Gıda güvenliđi hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için sađlıklı bir yařamın temel tařlarından biridir. Güvenli olmayan gıdaların tüketilmesi, gıda zehirlenmesi gibi birçok sađlık sorununa yol aabilir. Bu sorunlar, hafif semptomlardan ciddi hastalıklara kadar uzanan bir yelpazede karřımıza ıkabilir.

Neyse ki, basit adımları izleyerek gıda güvenliđini sađlayabilir ve sađlıklı bir sofraya kurabiliriz. Bu rehberde, size gıda güvenliđini dört temel adımda nasıl sađlayacađınızı göstereceđim. Bu adımları takip ederek, gıdalarınızı güvenli bir řekilde saklayabilir, piřirebilir ve tüketebilirsiniz.

Bu rehberde řunları bulacaksınız:

- **Temizlik:** Mutfakta ve gıdalarla alıřırken hijyenin önemi
- **Ayırma:** apraz bulařmayı önlemek için gıdaların nasıl ayrı tutulacađı
- **Piřirme:** Gıdaların güvenli bir minimum iç sıcaklıđa kadar nasıl piřirileceđi
- **Sođutma:** Gıdaların nasıl dođru řekilde sođutulacađı ve saklanacađı

Bu basit adımları izleyerek, gıda zehirlenmesi riskini önemli ölçüde azaltabilir ve sađlıklı bir yařam tarzı sürdürebilirsiniz.

Hadi bařlayalım!

Gıda Zehirlenmesini Nasıl Önleyebilirsiniz?

Yalnızca bu yıl Amerika'da her 6 kiřiden 1'inin gıda zehirlenmesi yařayacađını biliyor muydunuz? Gıda zehirlenmesi, her yıl binlerce Amerikalıyı hastanelik etmekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli sađlık sorunlarına da yol aabilir. Ařađıdaki dört basit adımı izleyerek ailenizi evde gıda zehirlenmesinden koruyabilirsiniz: temizleyin, ayırın, piřirin ve sođutun.

Temizlik: Ellerinizi, Kapları ve Yüzeyleri Sık Sık Yıkayın

Sizi hasta edebilecek mikroplar, mutfađınızda yiyecekler, elleriniz, mutfak gereleri, kesme tahtaları ve tezgahlar dahil olmak üzere pek ok yerde hayatta kalabilir.

Ellerinizi dođru řekilde yıkayın:

- Sade sabun ve su kullanın. Antibakteriyel sabunları kullanmayın. Ellerinizi arkasını, parmaklarınızın arasını ve tırnaklarınızın altını en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Zamanlayıcıya mı ihtiyacınız var? "İyi ki Dođdun" řarkısını bařtan sona iki kez söyleyin.
- Ellerinizi durulayın ve temiz bir havluyla kurulayın.

Ellerinizi özellikle mikropların yayılabileceđi řu önemli zamanlarda, sık sık yıkayın:

- Yemek hazırlamadan önce, yemek hazırlarken ve sonrasında
- iđ et, kümes hayvanları, deniz ürünleri veya bunların sularına, ya da piřmemiř yumurtaya dokunduktan sonra

- Yemek yemeden önce
- Tuvaleti kullandıktan sonra
- Bebek bezi deęiřtirdikten ya da tuvaletini kullanan bir çocuęu temizledikten sonra
- Bir hayvana, hayvan yemine veya hayvan atıklarına dokunduktan sonra
- Çöpe dokunduktan sonra
- Hasta olan birine bakmadan önce ve baktıktan sonra
- Bir keřięi veya yarayı tedavi etmeden önce ve tedavi ettikten sonra
- Burnunuzu sildikten, öksürdükten veya hapřırdıktan sonra
- Evcil hayvan maması veya evcil hayvan ödöl maması ile ilgilendikten sonra

Yüzeyleri ve mutfak gereçlerini her kullanımdan sonra yıkayın:

- Kesme tahtalarını, tabakları, kapları ve tezgâhları sıcak sabunlu suyla yıkayın. Özellikle çię et, kümes hayvanları, deniz ürünleri veya yumurta ile temas ettikten sonra bu işlemleri mutlaka yapın.
- Bulařık bezlerini sık sık yıkayın ve çamařır makinenizin sıcak programında temizleyin.

Meyve ve sebzeleri yıkayın, ancak et, kümes hayvanları veya yumurtaları yıkamayın:

- Meyve ve sebzeleri sabun, çamařır suyu veya ticari ürün temizleyicileri kullanmadan, akan suyun altında durulayın.
- Meyve ve sebzeleri soymadan, kabuklarını çıkarmadan veya hasarlı veya çürük kısımlarını kesmeden önce durulayın.
- Kavun veya salatalık gibi sert ürünleri temiz bir ürün fırçası ile ovalayın.
- Ürünleri bir kâğıt havlu veya temiz bir bezle kurulayın.
- Mutfakta zararlı mikropların yayılmasını önlemek için et, kümes hayvanları, yumurta veya deniz ürünlerini yıkamayın.
- "Önceden yıkanmış" olarak etiketlenen ürünleri tekrar yıkamanıza gerek yoktur.

Ayırın: Çapraz Bulařmayı Önleyin

- **Meyve-sebze, et, kümes hayvanları, deniz ürünleri ve yumurta için ayrı kesme tahtaları ve tabaklar kullanın:** Taze ürünler veya piřirilmeden yenecek dięer yiyecekler için bir kesme tahtası, çię et, kümes hayvanları veya deniz ürünleri için ise başka bir kesme tahtası kullanın. Eskidiklerinde yenileriyle deęiřtirin.
- **Piřmiş ve çię yiyecekler için ayrı tabaklar ve mutfak gereçleri kullanın.** Çię et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumurta veya una temas eden tabakları, mutfak gereçlerini ve kesme tahtalarını sıcak sabunlu suyla iyice yıkayın.

Bazı yiyecek türlerini ayrı tutun:

- **Alışveriř yaparken:** Çię et, kümes hayvanları, deniz ürünleri ve yumurtaları dięer yiyeceklerden ayırın. Varsa, çię et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri paketlerini plastik

poşetlere koyun. Ödeme sırasında çiğ et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerini diğer yiyeceklerden ayrı poşetlere koyun.

- **Evde:** Çiğ et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerini kaplara veya sızdırmaz plastik poşetlere koyun. Birkaç gün içinde kullanmayı planlamıyorsanız dondurun.
- **Buzdolabında:** Yumurtaları orijinal kartonlarında saklayın ve kapıda değil, ana bölmede muhafaza edin.

Doğru Sıcaklıkta Pişirin

Yiyecekler, sizi hasta edebilecek mikropları öldürecek kadar yüksek bir iç sıcaklığa ulaştığında güvenle pişmiş sayılır.

- **Yiyeceklerinizin güvenli olduğundan emin olmak için bir gıda termometresi kullanın.** Yiyeceğinizin pişmiş olduğunu düşündüğünüzde, gıda termometresini yiyeceğin en kalın kısmına, kemik, yağ veya kıkırdağa değmemesine dikkat ederek yerleştirin.
- **Yiyeceklerinizin güvenli bir sıcaklığa ulaştığından emin olmak için Minimum Pişirme Sıcaklıkları Tablomuzaya başvurun.**

Yiyecekleri pişirdikten sonra sıcak tutun (60°C veya üzeri): Eğer yemeği pişirdikten hemen sonra servis etmeyecekseniz, bir ısı kaynağı (ısıtma tepsisi veya yavaş pişirici gibi) kullanarak tehlikeli sıcaklık bölgesinin (4°C - 60°C arası, mikropların hızlı çoğaldığı sıcaklık aralığı) dışında tutun.

Mikroalgadaki yiyecekleri iyice pişirin (74°C veya üzeri): Yemeğin tam anlamıyla pişmesi için paket üzerindeki pişirme talimatlarını okuyun ve tam olarak uygulayın.

- Eğer yiyecek etiketi "Pişirdikten sonra x dakika bekletin" diyorsa, talimatları izleyin. Mikroalgada pişen yiyecekleri birkaç dakika bekletmek, soğuk bölgelerin sıcak bölgelerden ısı almasıyla yiyeceğin tamamen pişmesini sağlar.
- Isıtma işleminin ortasında yiyeceği karıştırın. Ticari olarak hazırlanmış dondurulmuş gıdalar için paket talimatlarını izleyin. Bazı gıdalar ısıtılırken karıştırılmamalıdır.

Soğutma: Çabuk Bozulan Yiyecekleri 2 Saat İçinde Soğutun

- Gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler en hızlı şekilde 4°C ile 60°C arasındaki sıcaklıklarda çoğalırlar.
- Buzdolabınızın derecesi 4°C veya altına, dondurucunuzun derecesi ise -18°C veya altına ayarlanmalıdır. Emin olmak için bir cihaz termometresi kullanın.
- Çabuk bozulan yiyecekleri asla 2 saatten fazla buzdolabı dışında bırakmayın. Eğer yiyecekler 32°C'nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalırsa (sıcak bir araba veya yaz pikniği gibi), 1 saat içinde buzdolabına koyun.
- Artan yemekler, hızlı soğumayı sağlamak için sığ kaplara konulmalı ve hemen buzdolabına kaldırılmalıdır.
- Yiyecekleri asla tezgâhta çözündürmeyin veya marine etmeyin. Et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerini çözümenin veya marine etmenin en güvenli yolu buzdolabındadır.

- Dondurma işlemi zararlı mikropları yok etmez, ancak yiyecekleri pişirene kadar güvenli tutar.
- Yiyecekleri ne zaman atacağınızı Güvenli Saklama Süreleri tablomuzu kontrol ederek öğrenin. Zararlı bakteriler çoğalmadan önce yiyecekleri attığınızdan emin olun.

Güvenli Minimum İç Sıcaklığa Pişirin

Çiğ et, kümes hayvanları, deniz ürünleri ve diğer yiyecekleri güvenli bir minimum iç sıcaklığa kadar pişirmek için aşağıdaki kurallara uyun. Etin, gıda zehirlenmesine neden olan zararlı mikropları öldürecek kadar yüksek bir sıcaklığa ulaşmış olduğunu kontrol etmek için her zaman bir gıda termometresi kullanın.

Bazı etlerin piştikten sonra dinlenme süresine de ihtiyacı vardır. Dinlenme süresi, etin en iç kısımlarının ve sularının tamamen ve güvenli şekilde pişmesini sağladığı için önemlidir.

Yemek Pişirmek İçin Güvenli Minimum İç Sıcaklık Tablosu

Gıda	Tür	İç Sıcaklık (°F/°C)
Sığır eti, bizon, dana eti, keçi ve kuzu eti	Biftek, rosto, pizola	145 ° F (63 ° C) Dinlenme süresi: 3 dakika
	Kıyma ve sosis	160 ° F (71 ° C)
Güveç	Etli ve etsiz	165 ° F (74 ° C)
Tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanları	Hepsi: bütün kuş, göğüsler, bacaklar, uyluklar, kanatlar, öğütülmüş kümes hayvanları, sakatatlar, sosis ve kümes hayvanlarının içindeki doldurma	165 ° F (74 ° C)
Yumurta	Çiğ yumurta	Sarı ve beyazı sertleşene kadar pişirin
	Yumurtalı yemekler (frittata, quiche gibi)	160 ° F (71 ° C)
	Güveçler (et ve kümes hayvanları içeren)	165 ° F (74 ° C)
Jambon	Çiğ jambon	145 ° F (63 ° C) Dinlenme süresi: 3 dakika
	Önceden pişirilmiş jambon (yeniden ısıtmak için)	165 ° F (74 ° C) Not: USDA tarafından denetlenen bitkilerde paketlenmiş pişmiş jambonları 140 ° F'ye (60 ° C) yeniden ısıtın
Artıklar	Herhangi bir tür	165 ° F (74 ° C)
Domuz eti	Biftek, rosto, pizola	145 ° F (63 ° C) Dinlenme süresi: 3 dakika
	Kıyma ve sosis	160 ° F (71 ° C)
Tavşan ve geyik eti	Yabani veya çiftlikte yetiştirilen	160 ° F (71 ° C)
Deniz ürünleri	Somon, ton balığı, tilapia, pollock, levrek, morina, yayın balığı, alabalık vb. gibi balıklar (bütün veya fileto).	145 ° F (63 ° C) veya et artık yarı saydam olmayana ve bir çatalla kolayca ayrılana kadar pişirin

	Karides, ıstakoz, yengeç ve deniz tarađı	Et inci veya beyaz ve opak olana kadar pişirin
	İstiridyeye, istiridyeye, midye	Pişirme sırasında kabuklar açılana kadar pişirin

Kaynaklar:

1. <https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/safe-minimum-internal-temperatures>
2. <https://www.ethicwater.com.tr/2024/03/19/4-adimda-gida-guvenligi/>
3. <https://www.foodsafety.gov>